

Нестеренко С. А.

*магістр, керівник, консалтинг, магістр, інженер-технолог,
висококваліфікований фахівець із понад 10-річним досвідом
у сфері зберігання, переробки зерна та агроконсалтингу,
<https://orcid.org/0009-0000-9545-8580>*

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПШЕНИЦІ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ

**JEL Classification: Q13; L15; F14
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У статті розглянуто інноваційні підходи до стандартизації пшениці через призму аналізу глобального ланцюга створення вартості (GVC), підкреслено важливість узгодження національних стандартів із вимогами міжнародної торгівлі та цілями сталого розвитку. Метою статті є дослідження того, як практики стандартизації можуть бути модернізовані та адаптовані для забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку пшениці, особливо в країнах з експортноорієнтованою економікою, як-от Україна.

Результати дослідження свідчать, що традиційні національні системи класифікації, розроблені переважно для потреб внутрішнього ринку, вже не є достатніми в контексті інтегрованих міжнародних ланцюгів поставок.

У висновках дослідження наголошено на необхідності перетворення стандартизації пшениці на динамічний, інноваційний процес, який відображає потреби світової торгівлі. Інтеграція цифрових технологій та показників сталого розвитку в стандартизацію не лише покращує експортний потенціал, але й забезпечує стійкість і створення вартості по всьому ланцюгу постачання.

Ключові слова: сертифікація, простежуваність продукції, інновації в агросекторі, експортна відповідність, міжнародна інтеграція.

Annotation. The article explores innovative approaches to wheat standardization through the lens of global value chain (GVC) analysis, emphasizing the importance of aligning national standards with international trade requirements and sustainable development goals. The relevance of the study is driven by the growing demands of international wheat trade, where physical quality indicators alone are no longer sufficient for market access. Contemporary global markets require traceability, compliance with environmental and social standards, and the use of digital tools for certification and quality control. In this context, the purpose of the article is to investigate how standardization practices can be modernized and adapted to ensure competitiveness in the global wheat market, particularly in export-oriented economies such as Ukraine.

The results of the study indicate that traditional national classification systems, primarily designed for domestic market needs, are no longer adequate in the context of integrated international supply chains. Based on the analysis of global standards and the structure of wheat value chains, the research identifies key innovations being implemented in leading exporting countries, particularly the United States. These include the use of blockchain for traceability, the Internet of Things for environmental monitoring, and automated testing for consistent grain quality assessment. The findings also reveal that global buyers increasingly rely on climate and

ESG criteria in procurement decisions, shifting standardization from purely technical parameters to multidimensional compliance systems. It has been established that countries successfully integrated into global value chains tend to maintain flexible, transparent, and internationally coordinated standardization systems, supported by public-private cooperation and digital infrastructure.

The study concludes that wheat standardization must be transformed into a dynamic, innovation-driven process that reflects the needs of global trade. The integration of digital technologies and sustainability metrics into standardization not only enhances export potential but also ensures resilience and value creation across the entire supply chain. The research suggests that countries with transition economies should adopt hybrid models combining national regulatory frameworks with international certification protocols, while gradually building domestic capacities in digital traceability and ESG reporting. Such an approach would not only facilitate integration into global value chains but also enhance the long-term sustainability and credibility of wheat production systems on the global stage.

Key words: certification, product traceability, agricultural innovation, export compliance, international integration.

Вступ

У сучасній агропродовольчій економіці стандартизація пшениці вийшла за межі своєї традиційної ролі – забезпечення якості та однорідності продукції на внутрішніх ринках. З інтенсифікацією глобалізації та ускладненням міжнародної торгівлі стандартизація пшениці тепер функціонує в межах ширшої системи глобальних ланцюгів доданої вартості (ГЛВ), де численні учасники з різних країн пов'язані між собою через виробництво, перероблення, логістику та споживання. У цьому контексті статичних і застарілих національних стандартів більше недостатньо, щоб відповідати різноманітним вимогам глобальних світових ринків. Міжнародні покупці, регуляторні органи та органи сертифікації все частіше вимагають не лише відповідності фізичним показникам якості, але й гарантування безпечності харчових продуктів, екологічної відповідальності та соціальної підзвітності по всьому ланцюгу постачання. Як наслідок, недостатня адаптивність та інноваційність систем стандартизації є значною перешкодою для конкурентоспроможності у світовій торгівлі пшеницею.

Проблема є особливо актуальною для країн із перехідною та експортноорієнтованою економікою, зокрема для України, які прагнуть розширити свою присутність на міжнародних ринках. Хоча ці країни можуть володіти значним природним і виробничим потенціалом, їх інтеграція в глобальні системи стандартизації стримується інституційними та технічними обмеженнями у сфері стандартизації. Наявні системи часто ґрунтуються на застарілій нормативній базі, непослідовній практиці впровадження та розрізненних механізмах контролю за дотриманням вимог, які не повністю відповідають міжнародним нормам. До того ж за відсутності сучасних цифрових інструментів і показників сталого розвитку виробники та експортери не в змозі задовольнити очікування глобальних партнерів, які вимагають простежуваності, даних про вуглецевий слід і дотримання вимог ESG (Environmental, Social, and Governance – екологічні, соціальні та управлінські критерії). Така невідповідність призводить до збільшення операційних витрат, зниження довіри до якості продукції та залежності від зовнішніх органів сертифікації, що обмежує можливості для створення цінності та диверсифікації ринку.

Актуальність розв'язання цього питання зумовлена стратегічним імперативом модернізації стандартизації пшениці за допомогою інноваційних, інтегрованих підходів, які відображають як функціональні реалії ринку GVC, так і нормативні вимоги глобального ринку XXI століття. Впровадження таких підходів не лише розширить можливості країн щодо доступу до експортних ринків із високою доданою вартістю, але й сприятиме підвищенню стійкості, ефективності та сталості всього аграрного сектора. Натепер, коли цифрова трансформація та кліматичні зобов'язання

змінюють правила міжнародної торгівлі, інвестиції в інноваційні практики стандартизації стають передумовою економічного зростання, продовольчої безпеки та довгострокової конкурентоспроможності світової галузі виробництва пшениці [19].

Попри все більшу увагу до проблематики інтеграції аграрного сектора в глобальні ланцюги створення вартості, питання інноваційної трансформації системи стандартизації пшениці залишається не досить розробленим у науковій літературі. Зокрема, обмежено висвітлюються аспекти поєднання цифрових технологій з екологічними та соціальними стандартами в рамках єдиної системи сертифікації, придатної до міжнародного визнання. Недостатньо досліджено також механізми адаптації досвіду провідних країн-експортерів, зокрема США, до умов перехідних економік, наприклад, в Україні. У цьому контексті особливо актуальним є вивчення можливостей формування гібридної моделі стандартизації, здатної забезпечити експортну відповідність і конкурентоспроможність на світових ринках. Саме цим, не досить вивченим аспектам присвячено запропоноване дослідження.

Аналіз сучасних наукових досліджень і публікацій свідчить про щораз більшу зацікавленість учених у питаннях інноваційного оновлення аграрного сектора, зокрема у сфері стандартизації зернових культур, удосконалення технологій виробництва та підвищення конкурентоспроможності української продукції на світових ринках. У статті В. І. Карася та А. П. Драгана [6] акцентовано на важливості стандартизації зернових як інструменту розвитку ринкових відносин, що дозволяє формувати єдині правила оцінювання якості продукції, забезпечувати прозорість торгівлі та знижувати транзакційні витрати. Автори підкреслюють, що ефективна стандартизація є базою для експортної орієнтації аграрного сектора, але наголошують на потребі її модернізації відповідно до вимог міжнародних партнерів і глобального ринку.

М. В. Калінчик, А. М. Слободяник, П. М. Тараненко і В. І. Настопиров [5] у своєму дослідженні зосереджуються на оцінюванні земельних ресурсів як однієї з передумов раціонального використання агропотенціалу. Хоча основний акцент роботи не стосується безпосередньо стандартів пшениці, автори демонструють інноваційні підходи до просторового аналізу та моделювання продуктивності земель, що може бути інтегровано в стандартизаційні практики з урахуванням екологічних критеріїв.

Науково обґрунтовані сівозміни та агротехнічні рішення для вирощування високопродуктивних сортів пшениці в умовах кліматичних змін досліджують П. І. Бойко та Н. П. Коваленко [3]. У роботі наведено важливі висновки щодо адаптації технологій до нових агрокліматичних умов, що має безпосереднє значення для формування сучасних стандартів пшениці, які враховують не лише якісні показники зерна, а й сталість виробничих практик.

У статті О. В. Захарчука [4] розглядається сучасний стан та динаміка розвитку виробництва кондиційного насіння в Україні. Автор акцентує на необхідності оновлення підходів до сертифікації та контролю якості насіння, що є ключовим чинником для гарантування стабільної якості кінцевої продукції, зокрема пшениці, й указує на важливість інтеграції стандартів на всіх етапах виробничого циклу, починаючи з насінництва.

Дослідження Л. М. Богасьорової, С. Г. Мельниченка та А. В. Маркелюк [2] містить аналіз просторово-часової динаміки змін ефективності аграрного виробництва в Україні, що є цінним у контексті розроблення адаптивних стандартів з урахуванням регіональних особливостей. Автори наголошують на необхідності гнучких стандартів, здатних реагувати на економічні та екологічні зміни в агросекторі [6].

Б.-П. О. Кошовий [9] у своєму дослідженні підкреслює стратегічні аспекти підвищення конкурентоспроможності українського зерна на світових ринках. Він обґрунтовує важливість переходу до цифрових систем сертифікації та запровадження стандартів, які враховують не лише якісні характеристики продукції, але й її екологічний слід, що безпосередньо перегукується з концепцією глобальних ланцюгів створення вартості.

Ключові тенденції у виробництві продукції рослинництва в Україні аналізують М. М. Манжос та І. В. Томашук [10], наголошуючи на нестабільності виробничих показників та необхідності адаптації стратегій управління виробництвом. Автори підкреслюють значущість системного підходу до стандартизації, що забезпечуватиме як стабільність якості продукції, так і її відповідність міжнародним вимогам.

Метою статті є дослідження того, як практики стандартизації можуть бути модернізовані та адаптовані для забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку пшениці, особливо в країнах з експортноорієнтованою економікою, як-от Україна.

Завдання статті:

1. Проаналізувати сучасний стан стандартів пшениці в контексті міжнародної торгівлі;
2. Дослідити ключові інноваційні підходи до стандартизації в межах глобальних ланцюгів створення вартості;
3. Оцінити потенціал адаптації зарубіжного досвіду, зокрема американської моделі, до умов українського аграрного сектора;
4. Сформулювати практичні рекомендації щодо модернізації національної системи стандартизації для підвищення її експортної ефективності.

Результати

Розвиток системи стандартизації пшениці в глобальному вимірі є складним і багатоетапним процесом, тісно пов'язаним з реаліями міжнародної торгівлі, аграрної політики та технічного прогресу. Спочатку стандартизація пшениці виникла як реакція на потребу в узгодженості якості зерна на місцевих і національних ринках. У XIX столітті, з розширенням торгівлі зерном, особливо в Північній Америці, були запроваджені перші офіційні системи класифікації для гарантування безпеки транзакцій. Наприклад, у 1916 році в США було прийнято «Закон про стандарти на зерно» [12], який заклав підґрунтя для класифікації якості на основі таких факторів, як твердість ядра, вологість, вміст білка та сторонніх домішок. Такі національні системи стали орієнтиром для світової торгівлі та вплинули на розвиток подібних систем в інших країнах-експортерах зерна.

З посиленням глобалізації в середині XX століття зросла потреба в гармонізації сільськогосподарських стандартів на міжнародному рівні. Однією з важливих подій стало створення Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у 1945 році [14], яка започаткувала міжурядову співпрацю з питань якості та безпечності харчових продуктів. Комісія з Кодексу Аліментаріус [8], якою спільно керують ФАО та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), з того часу розробила низку міжнародних харчових стандартів, зокрема норми якості та безпечності зерна, які багато країн прийняли або використовують у своїх національних нормативних документах. Паралельно Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) зробила свій вагомий внесок в уніфікацію технічних специфікацій, запровадивши такі всесвітньо визнані стандарти, як ISO 7970 [18] для визначення вмісту білка та ISO 5223 [17] для контрольних решіток, що використовуються в сортуванні зернових культур.

Ще одним важливим учасником регулювання світової торгівлі зерном є Світова організація торгівлі (СОТ), зокрема через її Угоду про застосування санітарних та фітосанітарних заходів [13]. Ця правова база сприяє тому, щоб національні стандарти та фітосанітарні норми були науково обґрунтованими і не використовувалися як завуальовані торговельні бар'єри. Як наслідок, експортери пшениці мають дотримуватися не лише технічних специфікацій, а й міжнародних торговельних зобов'язань, що створює додаткові стимули для гармонізації стандартів.

Роль стандартизації у формуванні глобальних ланцюгів доданої вартості для пшениці важко переоцінити. Чіткі та узгоджені стандарти якості сприяють зміцненню довіри між покупцями і продавцями, знижують транзакційні витрати та спрощують логістику і процеси перевірки через міжнародні кордони. Вони також забезпечують диференціацію цін на основі атрибутів якості, тим самим стимулюючи виробників покращувати характеристики врожаю за допомогою інновацій та

сталих практик. У сучасних агропродовольчих системах стандартизовані сорти пшениці є ключовими орієнтирами на ф'ючерсних ринках і в системі контрактного землеробства, впливаючи на інвестиційні рішення та розподіл ресурсів на багатьох етапах ланцюга – від відбору насіння та вирощування до зберігання, перероблення та експорту.

Стандартизація тісно взаємопов'язана із системами простежуваності та сертифікації, які підтримують вимоги щодо безпечності харчових продуктів, сталого розвитку та корпоративної відповідальності. Цифрові інструменти, як-от блокчейн і дистанційне зондування, дедалі більше інтегруються в практику стандартизації, дозволяючи в режимі реального часу перевіряти відповідність і забезпечувати якість на всіх європейських континентах. Отже, історична еволюція стандартизації пшениці відображає загальну траєкторію інтегрованого глобального управління сільськогосподарськими товарами, де переплітаються наукові знання, регуляторна узгодженість і ринкові механізми для підвищення ефективності та стійкості глобальних продовольчих систем.

Функціонування американського ринку пшениці характеризується добре розвиненою, багаторівневою структурою, сформованою поєднанням нормативно-правової бази, розвиненої логістики та ринкових механізмів. Система розвивалася з метою забезпечення якості, конкурентоспроможності та глобального лідерства у виробництві та експорті пшениці. За своєю суттю американський ринок пшениці представлений кількома взаємопов'язаними суб'єктами, що діють на різних етапах виробничо-збутового ланцюга. До них відносяться виробники пшениці (фермери), зернопереробні підприємства та елеватори, транспортні компанії (особливо залізничні та баржеві оператори), борошномельні й харчові підприємства, експортери, інспекційні та сертифікаційні органи, а також федеральні та державні регуляторні органи. Логістичний потік починається зі збору врожаю та зберігання на фермі, після чого відбувається транспортування на місцеві елеватори, регіональні термінали та експортні потужності, особливо вздовж узбережжя Мексиканської затоки, північного заходу Тихого океану та Великих озер. Ефективна інтеграція внутрішньої та портової логістики забезпечує своєчасне доставлення та збереження цілісності продукції на шляху від ферми до іноземного покупця.

Однією з визначальних характеристик американського ринку пшениці є його залежність від чітко кодифікованих стандартів. Головну роль у цьому процесі відіграють державні установи, насамперед Міністерство сільського господарства США (USDA) [21] та підпорядкована йому Федеральна служба зернової інспекції (FGIS), раніше відома як Адміністрація зернової інспекції, пакувальників і складів (GIPSA). USDA встановлює офіційні стандарти на підставі Закону США про стандарти на зерно, який надає юридичні визначення та класифікації пшениці на основі таких характеристик, як контрольна вага, наявність пошкоджених зерен, сторонніх домішок та вологість. Ці стандарти є обов'язковими для всього зерна, що продається через державні кордони або експортується, забезпечуючи національну узгодженість і міжнародну надійність. FGIS адмініструє послуги з інспекції та зважування, сертифікує класи якості та забезпечує об'єктивний і рівномірний відбір проб на кожному великому терміналі та в кожному порту.

Паралельно із цим недержавні органи зі стандартизації також роблять свій внесок у регуляторний простір. Американський національний інститут стандартів (ANSI) [1], хоча і не спеціалізується на пшениці, акредитує організації, які розробляють добровільні консенсусні стандарти для сільськогосподарської техніки, систем безпеки харчових продуктів і процедур лабораторного тестування, що мають відношення до виробництва і забезпечення якості пшениці. До того ж галузеві асоціації, зокрема U.S. Wheat Associates [22] та Північноамериканська експортна зернова асоціація (NAEGA) [20], часто беруть участь у розробленні протоколів, які узгоджують практику приватного сектора з державними нормами та очікуваннями світового ринку.

Внутрішня система стандартизації в США має суттєвий вплив на міжнародну торгівлю пшеницею. Американські сорти пшениці є всесвітньо відомими еталонами якості з позиції надійності, прозорості та наукового обґрунтування. Покупці в країнах-імпортерах регулярно замовляють партії, які відповідають конкретним вимогам американських сортів, що полегшує

укладання контрактів і знижує ймовірність виникнення суперечок. Система також підтримує простежуваність і сертифікацію, що відповідає міжнародним торговельним угодам, зокрема вимогам угод СОТ про санітарні та фітосанітарні заходи і технічні бар'єри в торгівлі (СФЗ і ТБТ). Завдяки цьому Сполучені Штати стали кращим постачальником як з позиції якості, так і з позиції логістичної точності, особливо на ринках з високою вартістю, як-от Японія, Південна Корея та Латинська Америка.

У таблиці 1 наведено основних учасників та стандарти, що формують ринок пшениці в США (табл. 1).

Таблиця 1

Основні характеристики ринку пшениці у США [8; 12; 13; 14; 17; 18; 21]

Елемент	Його характеристика
Виробники	Фермери, що працюють в основних пшеничних штатах (наприклад, Канзас, Північна Дакота, Монтана)
Первинна логістика	Зберігання на фермі → сільські елеватори → термінальні елеватори → експортні порти
Державні стандарти	USDA (сорти зерна), FGIS (інспекція), Закон про стандарти зерна
Приватні стандарти	Акредитовані ANSI протоколи, галузеві настанови, процедури лабораторного тестування
Вплив на експорт	Світові покупці потребують американських сортів; торгові контракти базуються на класифікаціях USDA
Інтеграція ринку	Ф'ючерсні ринки (CBOT) пов'язані з фізичною системою класифікації USDA

Загалом, американський ринок пшениці є прикладом синергетичної моделі державно-приватної стандартизації, логістичної координації та регуляторної стабільності, які в сукупності сприяють надійності та конкурентоспроможності американської пшениці на світовій арені.

В умовах прискорення цифрової трансформації та зростання уваги до сталого розвитку інноваційні практики стандартизації в пшеничному секторі суттєво трансформувалися. Ці інновації не обмежуються технічним оновленням, а відображають широку зміну парадигми, яка інтегрує простежуваність, екологічну відповідальність і контроль якості в режимі реального часу в структуру сільськогосподарського виробництва та міжнародної торгівлі [16, с. 178]. Однією з ключових подій у цій сфері є впровадження таких цифрових технологій, як блокчейн, інтернет речей (IoT) та автоматизовані системи тестування, які змінюють способи оцінювання, сертифікації та доставляння пшениці через кордони.

Технологія блокчейн усе активніше застосовується в ланцюгах постачання пшениці для підвищення прозорості та простежуваності. Створюючи невід'ємний цифровий реєстр усіх транзакцій та етапів контролю якості, блокчейн забезпечує надійний запис інформації про походження, умови зберігання, етапи перероблення і транспортування, а також доступ до неї для всіх учасників ланцюга [15, с. 163–164]. Це має особливу важливість для експортноорієнтованих ринків, де імпортери вимагають доказів дотримання фітосанітарних стандартів, стандартів безпеки та сталого розвитку, які можна перевірити. У Сполучених Штатах Америки пілотні програми за підтримки U.S. Wheat Associates та агротехнологічних стартапів почали впроваджувати системи блокчейн для документального підтвердження атрибутів якості зерна на шляху від ферми до порту, підвищуючи довіру до документації та зменшуючи кількість випадків обману або неправдивої звітності. Ці потоки даних у режимі реального часу підтримують автоматизоване прийняття рішень щодо логістики та збереження якості, зменшуючи післязбиральницькі втрати та забезпечуючи відповідність якості зерна умовам контракту. Американські зернопереробні підприємства та

експортери все активніше інтегрують рішення інтернету речей в елеватори та транспортні контейнери, що відповідає як цілям ринкової ефективності, так і цілям охорони довкілля.

Технології автоматизованого тестування також займають важливе місце в практиці стандартизації. Сучасні інструменти спектрометрії, цифрової візуалізації та класифікації на основі штучного інтелекту дозволяють швидко і безпечно оцінювати якість зерна, наприклад, вміст білка, рівень вологості або наявність домішок. Ці інструменти підвищують точність і швидкість процесів класифікації, зменшуючи при цьому людські помилки і трудомісткість. Наприклад, американські інспекційні агентства та міжнародні зернові лабораторії переходять від ручних до автоматизованих систем класифікації, що робить результати перевірок більш послідовними та сумісними між регіонами.

Технології автоматизованого тестування впливають на інноваційну стандартизацію не лише через інтеграцію кліматичних стандартів та критеріїв ESG [7, с. 85–86]. Світова торгівля пшеницею все більше вимагає від виробників і експортерів дотримання сталих сільськогосподарських практик, зокрема зменшення вуглецевого сліду, збереження ґрунтів, управління водними ресурсами та соціальної відповідальності перед персоналом і місцевою спільнотою. Стандарти ESG-орієнтованості зараз включено до керівних принципів закупівель великими покупцями та продовольчими корпораціями, що змушує експортерів підтверджувати не лише фізичну якість, але й дотримання принципів сталого розвитку. В Європейському Союзі та деяких частинах Азії імпорту пшениці підлягає додатковій перевірці щодо змін у землекористуванні та викидів парникових газів, пов'язаних з виробництвом, що спонукає країни-експортери, зокрема США, адаптувати свої схеми сертифікації відповідним чином.

Деякі міжнародні ініціативи демонструють, як інноваційні системи стандартизації можуть сприяти як спрощенню торгівлі, так і досягненню цілей сталого розвитку. Програма «Цифрові стандарти для торгівлі», підтримана Міжнародною торговою палатою та Всесвітнім економічним форумом, сприяє гармонізації цифрової документації для транскордонних сільськогосподарських операцій. Ще одним прикладом є проєкт «AgResults», який стимулює використання кліматичноорієнтованих технологій у виробництві основних сільськогосподарських культур, зокрема пшениці, пов'язуючи показники ефективності з ринковою ціною. У США ініціатива Міністерства сільського господарства «Кліматично-розумні товари» заохочує виробників запроваджувати кліматично-дружні практики, а фінансування прив'язано до перевірених даних про екологічні показники. Ці рішення відображають перехід від статичної стандартизації, заснованої на дотриманні вимог, до динамічних моделей, заснованих на даних, які узгоджуються з ширшими цілями сталого розвитку.

У таблиці 2 узагальнено ключові інновації в практиці стандартизації та їх наслідки (табл. 2).

Таблиця 2

Головні інновації в практиці стандартизації ринку пшениці [7; 15; 16]

Сфера інновацій	Технології/практика	Вплив на стандартизацію пшениці
Простежуваність	Блокчейн	Підвищена цілісність даних, запобігання шахрайству, перевірка експортної документації
Моніторинг якості	Датчики інтернету речей	Відстеження стану зерна в режимі реального часу, мінімізація псування, оптимізація логістики
Сортування та тестування	Автоматизовані інструменти аналізу (наприклад, NIR, AI)	Швидка, точна, неструктуривна оцінка якості по всьому ланцюгу поставок
Звітність зі сталого розвитку	Рамки ESG, кліматично-розумні протоколи	Інтеграція екологічних даних у стандарти, доступ до «зеленого» фінансування

Світова гармонізація	Ініціативи з цифрової документації	Зменшення затримок на кордонах, стандартизовані формати звітності, міжюрисдикційна довіра
----------------------	------------------------------------	---

Зазначимо, що поєднання діджиталізації та імперативів сталого розвитку змінює саму суть стандартизації в секторі пшениці. Переставши виконувати роль статичних еталонів якості, сучасні стандарти перетворюються на адаптивні інструменти, які включають дані в режимі реального часу, показники сталого розвитку, які можна відстежити, та прозорість для учасників ринку. Ця еволюція має глибокі наслідки для майбутнього світової торгівлі пшеницею, вимагаючи постійних інновацій, міжгалузевої співпраці та узгодження політики як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Перспективи адаптації інноваційних стандартів в українському аграрному секторі стають усе більш актуальними в контексті інтеграції держави в міжнародні ринки та її стратегічної орієнтації на сталий розвиток і цифрову трансформацію. Україна позиціонує себе як ключового світового постачальника сільськогосподарської продукції, зокрема пшениці, тому питання стандартизації є критично важливим для забезпечення конкурентоспроможності, дотримання норм міжнародної торгівлі та участі у глобальних ланцюгах доданої вартості. Комплексний аналіз сучасної української системи стандартизації виявляє як сфери прогресу, так і значні виклики, які необхідно подолати, щоб повністю відповідати світовим очікуванням.

Національна система сільськогосподарських стандартів України, яка в основному регулюється Державним підприємством «УкрНДНЦ» [11] і кодифікується через ДСТУ (Державні стандарти України), зазнала часткової гармонізації з міжнародними нормами, особливо після асоціації країни з Європейським Союзом. Деякі стандарти, пов'язані з якістю зерна, фітосанітарними заходами та безпекою харчових продуктів, були адаптовані до директив ЄС та рекомендацій Кодексу Аліментаріус. Однак цей процес залишається незавершеним і розрізненим. Наприклад, незважаючи на те, що порогові значення вологості та забрудненості зерна загалом узгоджені з вимогами міжнародних організацій, як-от Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) та Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО), залишаються розбіжності в методах лабораторних досліджень, процедурах документування та інтеграції екологічних критеріїв і критеріїв простежуваності у формальну оцінку якості. Ці проблеми перешкоджають сумісності українських стандартів зі стандартами, що використовуються на цільових експортних ринках, зокрема у США, Японії та країнах-членах Європейського Союзу.

Для посилення інтеграції в глобальні ланцюги доданої вартості Україна має визначити пріоритетом не лише технічну гармонізацію, а й інституційну модернізацію. Глобальні ланцюги доданої вартості для сільськогосподарської продукції, зокрема зерна, функціонують в умовах високої прозорості, простежуваності даних та суворих протоколів сертифікації, які виходять за межі базових характеристик якості. Участь у таких ланцюгах вимагає здатності надавати достовірну інформацію про походження товарів, умови їх виробництва та зберігання, а також дотримання екологічних, соціальних та управлінських (ESG) стандартів. Наразі більшість українських експортерів сільськогосподарської продукції використовують зовнішні системи сертифікації для виконання цих вимог, як-от ISO 22000 для управління безпечністю харчових продуктів або GlobalG.A.P. для сталого ведення сільського господарства. Хоча такий підхід дозволяє отримати тимчасовий доступ до зовнішніх ринків, він створює залежність від іноземних верифікаційних інституцій та обмежує розвиток вітчизняної екосистеми інновацій у сфері стандартизації.

Впровадження американського досвіду у сфері стандартизації передбачає для України кілька шляхів для модернізації свого підходу. Американська модель, що характеризується значною роллю федеральних установ, зокрема Міністерства сільського господарства США (USDA) та Федеральної служби зернової інспекції (FGIS), поєднує в собі правове регулювання з науковою точністю та технологічними інноваціями. Одним із ключових елементів американської системи є інтеграція стандартизованих протоколів тестування, автоматизованих технологій класифікації та механізмів

цифрової сертифікації на всіх етапах ланцюга постачання сільськогосподарської продукції. Україна могла би перейняти подібну практику, створивши централізоване агентство з моніторингу якості, оснащене сучасним випробувальним обладнанням та навченим персоналом, здатне видавати міжнародно визнані цифрові сертифікати якості. Це підвищило би прозорість і знизило б операційні витрати для експортерів, особливо малих і середніх підприємств.

Іншим важливим аспектом американської системи є використання платформ відстеження на основі даних, які використовують такі технології, як блокчейн і датчики інтернету речей, для моніторингу якості зерна та логістики в режимі реального часу. Україна вже проявила інтерес до діджиталізації сільського господарства завдяки ініціативі «Дія» та розширенню інструментів електронного урядування у сфері розвитку сільських територій. Спираючись на цей інтерес, у партнерстві з вітчизняними ІТ-компаніями та міжнародними донорами можна розробити національну систему простежуваності зерна. Така платформа не лише сприятиме дотриманню світових стандартів сталого розвитку, а й покращить управління ризиками, ціноутворення та логістичне планування в секторі.

До того ж в Україні варто розглянути можливість створення державно-приватних партнерств для прискорення прийняття стандартів, орієнтованих на ESG, використовуючи досвід американських програм, які стимулюють кліматичноорієнтоване сільське господарство та відповідальне землекористування. Такі політичні інструменти, як «зелені» облігації, субсидії на екологічні показники і добровільні вуглецеві ринки, можуть бути інтегровані в порядок денний стандартизації, перетворюючи дотримання стандартів на можливість для інвестицій та інновацій. Ініціативи з розбудови потенціалу, зокрема навчання, сертифікаційні курси та міжнародні обміни, сприятимуть розвитку людського капіталу відповідно до найкращих світових практик.

Висновки

У результаті проведеного дослідження було встановлено, що сучасні практики стандартизації пшениці потребують суттєвого оновлення з урахуванням трансформацій у глобальних ланцюгах створення вартості. Традиційні системи, зорієнтовані переважно на фізичні показники якості, поступово втрачають свою ефективність у міжнародній торгівлі, де дедалі більшого значення набувають вимоги до простежуваності продукції, екологічної відповідальності та цифрової сертифікації. Досвід провідних експортерів, зокрема США, демонструє, що стандартизація має інтегрувати інноваційні підходи, як-от блокчейн, інтернет речей, автоматизоване тестування та ESG-критерії, що дозволяє не лише підвищити довіру до продукції, а й забезпечити її конкурентоспроможність на зовнішніх ринках.

Для країн з експортноорієнтованою економікою, як-от Україна, адаптація сучасних міжнародних стандартів і впровадження цифрових рішень є стратегічно важливими кроками до інтеграції в глобальні ланцюги доданої вартості. Модернізація національної системи стандартизації повинна здійснюватися через впровадження гібридної моделі, яка поєднує національні нормативні акти з міжнародними сертифікаційними протоколами та супроводжується розвитком цифрової інфраструктури і державно-приватного партнерства. Такий підхід забезпечить не лише відповідність міжнародним вимогам, а й відкриє нові можливості для експорту, інвестицій та технологічного оновлення аграрного сектора. Перспективами подальших наукових досліджень є розроблення практичних моделей цифрової стандартизації пшениці, адаптованих до умов української економіки та нормативного середовища.

Список використаних джерел

1. American National Standards Institute (ANSI). URL: <https://www.ansi.org> (date of access: 12.06.2025)
2. Богадьорова Л. М., Мельниченко С. Г., Маркелюк А. В. Просторово-часова динаміка якісних змін ефективності виробництва сільськогосподарських культур на

- підприємствах України у 2015 та 2019 роках. *Європейський науковий журнал економіки та фінансових інновацій*. 2020. Вип. 6. С. 205–216. URL: <https://doi.org/10.32750/2020-0219> (дата звернення: 12.06.2025)
3. Бойко П. І., Коваленко Н. П. Удосконалення технологій вирощування високопродуктивних сортів пшениці озимої у науково обґрунтованих сівозмінах в умовах зміни клімату. *Наукові доповіді НУБіП України*. 2024. Вип. 1(107). URL: [https://doi.org/10.31548/dopovidi.1\(107\).2024.012](https://doi.org/10.31548/dopovidi.1(107).2024.012) (дата звернення: 12.06.2025)
 4. Захарчук О. В. Сучасний стан та тенденції розвитку виробництва кондиційного насіння в Україні. *Вісник Університету «Україна». Серія: Економіка, менеджмент, маркетинг*. 2024. Вип. 6. С. 6–25. URL: <https://doi.org/10.36994/2707-4110-2024-11-38-01> (дата звернення: 12.06.2025)
 5. Калінчик М. В., Слободяник А. М., Тараненко П. М., Настопиров В. І. Новітні підходи до оцінки земельних ресурсів України: оптимізація, новітні стратегії та інноваційні рішення. *Київський економічний науковий журнал*. 2024. Вип. 6. С. 47–58. URL: <https://doi.org/10.32782/2786-765X/2024-6-7> (дата звернення: 12.06.2025)
 6. Карась В. І., Драган А. П. Стандартизація зернових культур та її вплив на розвиток ринкових відносин. *Перспективні технології та прилади*. 2023. Вип. 22. С. 54–60. URL: <https://doi.org/10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2023-22-08> (дата звернення: 12.06.2025)
 7. Ковальчук С. Я. Трансформації продовольчих систем на тлі повоєнного відновлення України. *Агросвіт*. 2023. Вип. 18. С. 79–89. URL: <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2023.18.79> (дата звернення: 12.06.2025)
 8. Комісія Кодексу Аліментаріус (CAC). URL: <https://www.worldeggorganisation.com/uk/our-work/industry-representation/codex-alimentarius-commission-codex/> (дата звернення: 12.06.2025)
 9. Кошовий Б.-П. О. Підвищення конкурентоспроможності українського зерна на світових ринках: стратегічний підхід. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2024. Вип. 13. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15763202> (дата звернення: 12.06.2025)
 10. Манжос М. М., Томашук І. В. Основні тенденції виробництва продукції рослинництва в Україні: прогнози та перспективи. *Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки*. 2024. Вип. 138. С. 106–114. URL: <https://doi.org/10.32782/2226-0099.2024.138.13> (дата звернення: 12.06.2025)
 11. Національний орган стандартизації ДП “УкрНДНЦ”. URL: <https://uas.gov.ua/> (дата звернення: 12.06.2025)
 12. Стандарти пшениці в США. URL: <https://www.activestudy.info/standarty-pshenicy-v-ssha/> (дата звернення: 12.06.2025)
 13. Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_006#Text (дата звернення: 12.06.2025)
 14. Україна і ФАО. URL: <https://italy.mfa.gov.ua/spivrobotnictvo/ukrayina-i-fao> (дата звернення: 12.06.2025)
 15. Хорошун О. Динаміка та тренди розвитку глобального ринку зернових. *Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету*. 2022. Вип. 78(5–6). С. 156–166. URL: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.05_06.156 (дата звернення: 12.06.2025)
 16. Чукурна О. П., Корольов О. П. Інтеграція цифрових маркетингових комунікацій у стратегії розвитку аграрної галузі України в умовах глобалізації. *Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка*. 2025. Вип. 47. С. 176–182. URL: <https://doi.org/10.37406/2706-9052-2025-2.25> (дата звернення: 12.06.2025)

17. ISO 5223. URL: <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/11225/72e5bb5742bf4900b729b7702c1fd29c/ISO-5223-1995.pdf> (date of access: 12.06.2025)
18. ISO 7970. URL: <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/43302/5d639e27b295489fbca91520ed616ecc/ISO-7970-2011.pdf> (date of access: 12.06.2025)
19. Melnychenko S., Morozova O., Bohadorova L. Spatial-temporal dynamics of qualitative changes in efficiency of agricultural production in agricultural holdings of Ukraine in 2015 and 2019. *Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University Economic Series*. 2021. No 101. P. 45–58. URL: <https://doi.org/10.26565/2311-2379-2021-101-05> (date of access: 12.06.2025)
20. NAEGA. URL: <https://www.naega.org> (date of access: 12.06.2025)
21. U.S. Department of Agriculture. URL: <https://www.usda.gov> (date of access: 12.06.2025)
22. U.S. Wheat Associates. URL: <https://uswheat.org> (date of access: 12.06.2025)